

Ділянка цвинтаря була забудована спорудами у XII ст. Для прикладу візьмемо житло № 7, розташоване посеред могильника. Поховання існували до появи і після припинення функціонування житла. Під час встановлення печі мешканці наштотхнулися на поховання № 29, але кістки в могилі вони лише перемістили, не виймаючи з могили. Із заповнення житла походять уламки з горщиків та амфори. Біля печі виявлена лита бронзова лампадка діаметром 8,7 см з трьома вушками для підвішування, одне з яких відламане в процесі використання і замість нього приклепане вушко з дроту. Лампадка у верхній і нижній частинах прикрашена смугами циркульного орнаменту, між якими розташоване вертикальне рифлення. Досліджене житло загинуло в пожежі. За знахідками воно може бути датоване XII ст. Найвність житла в межах існуючого цвинтаря потребує пояснень. На єдине правдоподібне пояснення такого факту може вказувати лампадка, знайдена в його заповненні, – житло належало до забудови церковного двору. В котловані господарської споруди № 8 виявлено уламки від майже цілої, а також рештки від інших великих за розмірами амфор для вина. Амфори використовувалися як тара для перевезення вина, необхідного під час причастя. Поява забудови, скоріше за все, призупинила активне використання цієї ділянки цвинтаря (можливо, могильник дещо змістився в бік у межах церковного двору).

Неможливість побудови споруд ближче до огорожі (саме ця ділянка припадала на русло зволоженого, але вже замутого рівчака), призвела до появи котлованів жител посеред могильника. У той же час господарські будівлі все ж таки відсунулися в бік русла, за межі могил¹. Місце розташування церкви, скоріше за все, знаходиться на підвищеній ділянці мису, утвореного двома рівчачками, на північний захід від розкопів поряд зі стінкою котловану. Саме тут спостерігається найбільша концентрація поховань.

До забудови церковного двору слід також віднести і два давньоруські колодязя, виявлені в руслі рівчака. З побудовою у другій половині XI ст. укріплень Окольного міста, верхів'я рівчака були перерізані ровом і рівчак поступова почав замиватися ґрунтом. Ймовірно, з появою церкви будується і перший колодязь. Для проведення церковних обрядів необхідно мати джерело води. Поява колодязя на церковному подвір'ї освячувала старі традиції поклоніння джерелам і колодязям. Якщо наше припущення про розташування колодязя в межах церковного подвір'я правильне, то межі двору проходили по східному краю струмка – місце виявлення рівчачка від огорожі. Цей рівчачок відмежовував проїжджу частину вулиці з напрямком в бік р. Стрижень.

Вже в XI ст., судячи з кількості могил нижніх горизонтів, будується дерев'яна церква. Навколо неї в XII ст. формується церковне подвір'я і його невід'ємна складова – два колодязі. Нищівна пожежа другої половини XII ст. знищує забудову цієї ділянки Передгороддя, гине не тільки забудова церковного двору, а й сама церква. Саме тому кількість поховань верхнього горизонту цвинтаря невелика. Ймовірно, після погрому загиблі були поховані біля старих могил. Поховання в котловані знищеного вогнем житла, як правило, здійснювались після тотальних погромів міста – це значно спрощувало поховання загиблих. Поява поховання майже на березі замутого рівчака та ще й головою на південь також вказує на екстраординарність ситуації.

Сергєєва М.С.

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ВИРОБИ З КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ (МІДЬ, БРОНЗА) З ДІЛЯНКИ ПО вул. ЮРКІВСЬКА, 3 (КИЇВ, ПОДІЛ).

У липні-листопаді 2003 р. дослідженнями Подільської експедиції Інституту археології НАН України за адресою вул. Юрківська, 3, виявлено та вивчено залишки храму XII ст. Досліджувалися також поховання на цвинтарі, який функціонував на цьому самому місці протягом

¹ Коваленко В.П., Ситий Ю.М., Шекун О.В. Охоронні роботи на Передгородді стародавнього Чернігова // Археологічні відкриття в Україні 1998–1999 рр. – К., 1999. – С. 96–97.

кінця XVI – 30-х рр. XVIII ст.¹ Серед матеріалів, отриманих внаслідок розкопок на вул. Юрківський, 3, є невелика, але цікава колекція виробів з кольорових металів (мідь, бронза), які поки ще не ставали об'єктом спеціального вивчення. Тимчасом як артефакти, які характеризують, з одного боку, давньоруське художнє ремесло, а з іншого боку, ремесло XVII–XVIII ст., зазначені вироби варті окремої уваги. Їх уведення до наукового обігу є завданням чинної роботи.

Вироби з кольорових металів можна розділити на дві групи. Перша група виробів, пов'язана з функціонуванням давньоруського храму, датується XII–XIII ст., вироби другої групи, які походять з цвинтаря, побутували у XVII – 30-х рр. XVIII ст.

Давньоруські вироби.

Серед давньоруських виробів з кольорового металу насамперед виділяється група речей церковного вжитку, які мали відношення до функціонування давньоруського храму. Виявлена бронзова деталь панікадила – верхня частина з шістьма лопатями та трьома ланцюжками для підвішування (рис. 1.1). Відзначимо, що аналогічну деталь панікадила було знайдено під час дослідження на сусідній ділянці – за адресою вул. Юрківська, 1 (розкопки М.А. Сагайдака, В.М. Тимошука 1989 р.). Нема сумнівів, що вона також мала відношення до давньоруської церкви, дослідженої на вул. Юрківській, 3. Панікадила та частини від них досить поширені серед давньоруських церковних старожитностей. Вони неодноразово були виявлені на різних пам'ятках². В Новгороді аналогічні деталі панікадил зустрічаються у шарах XII – початку XIII ст.³

До храмових речей можна віднести також фрагмент бронзової чашечки свічника (рис. 1.4), знайденого у районі центральної апсиди, можливо, фрагмент невеличкої бронзової посудинки (рис. 1.3), бронзову деталь підсвічника з об'ємною голівкою тварини на кінці (рис. 1.2). За формою зазначений виріб аналогічний тому, що його знайдено раніше під час дослідження церкви Успіння Богородиці Пирогощої на Подолі⁴. Похожі речі були поширені у XII–XIII ст. Г.К. Вагнер, який спеціально розглядав вказану категорію речей вважає подібні зображеннями головами драконів⁵.

Важливою знахідкою були уламки мідного дзвону, виявлені у південній апсиді церкви⁶ – шість великих фрагментів – від 1,8 до 2,5 см завтовшки, і чотири дрібні фрагменти. Дзвін, найбільш ймовірно, відносився до останнього періоду функціонування церкви.

З виробів, не пов'язаних з церквою, насамперед варто згадати гудзик-бубонець кулястої форми – досить поширена деталь давньоруського одягу (рис. 1, 5). Він зберігся дуже добре.

Вироби XVII – початку XVIII ст.

Предмети з кольорових металів, виявлені в похованнях відносяться до речей особистого вжитку (натільні хрестики, деталі одягу та вбрання тощо).

З шести натільних хрестиків, виявлених у похованнях, п'ять екземплярів належить до найбільш поширеного типу: це стандартні хрести з прямокутними кінцями з зображенням розп'яття (рис. 1.7-11). Такі хрестики широко побутували у XVII–XVIII ст., як на території України, так і за її межами. Один екземпляр мав ускладнену форму з додатковими елементами (рис. 1.6). Невелику кількість хрестиків, при тому, що розкрито 118 поховань, не враховуючи перепоховань і перевідкладених кісток можна пояснити поширенням у побуті простих дерев'яних хрестиків.

¹ Сагайдак М.А., Сергеева М.С. Дослідження давньоруського храму у північно-західній частині Київського Подолу у 2003 р. // АДУ 2003–2004 рр. – Запоріжжя, 2005. – С. 53-56; Сагайдак М., Сергеева М. Храм XII ст., знайдений на Київському Подолі // Болховітіновський щорічник. К., 2010. – С.240-250; Сергеева М.С., Ивакин В.Г. Позднесредневековый могильник на Киевском Подоле // Русское наследие в странах Восточной и Центральной Европы. – Брянск, 2010. – С. 403-409.

² Ханенко Б.Н., Ханенко В.И. Древности Приднепровья. Вып. 5. Эпоха славянская (VI–XIII вв.). – К., 1902. – Табл. VII, 244; Боровский Я.Е., Сагайдак М.А. Археологические исследования Верхнего Киева в 1978–1982 гг. // Археологические исследования Киева 1978–1983 гг. – К., 1985. – Рис. 4.4; Седова М.В. Ярополч Залесский. – М., 1978. – С. 122, Рис. 35; Полубояринова М.Д. Русь и Волжская Болгария в X–XV вв. – М., 1993. – Рис. 8.1.

³ Полубояринова М.Д. Указ. соч. – С. 33 (з посиланням на М.В. Седову).

⁴ Ивакин Г.Ю. О церкви Успения Богородицы Пирогощей // Древние славяне и Киевская Русь. – К., 1989. – Рис. 7, справа средний ряд.

⁵ Вагнер Г.К. О зооморфных изображениях на древнерусских хоросах // КСИА. – 1960. – Вып. 81. – С. 25-30.

⁶ Сагайдак М., Сергеева М. Храм XII ст., знайдений на Київському Подолі // Болховітіновський щорічник. – К., 2010. – Іл. 3.

Рис. 1. Вироби з кольорового металу з ділянки по вул. Юрківська, 3: 1-5 – вироби давньоруського часу; 6 – 14 – вироби XVII – першої половини XVIII ст.

У деяких похованих збереглися металічні деталі одягу (гудзики, гачки). Як правило, їх первісне розташування не фіксувалося, проте в деяких випадках можна було припускати той чи інший тип одягу небіжчика. Так, в найпізнішому цегляному склепі XVIII ст. на кістяку виявлено залишки шкіряного одягу і мідні гудзики, які йшли з правого боку у ряд до колен. Таким чином, похований був одягнений у довгий однобортний шкіряний одяг. Поховання викликає інтерес, тому що дає можливість отримати деяку додаткову інформацію стосовно чоловічого костюму заможних киян у часи не пізніше 30-х рр. XVIII ст. – за виявленими монетами, саме цим періодом датуються найпізніші поховання на цвинтарі.

В одному з поховань (№ 10, за польовою документацією) у районі таза виявлено чотири великі гудзики з вушками з кольорового металу. Цікаво, що всі вони мали різний діаметр – 23, 22, 17,5 і 16,5 мм. На гудзику діаметром 17,5 мм збереглися залишки тканини блакитного кольору. Ще в одному похованні (№ 16) – металеві гудзики виявлені уздовж хребта. У таза цього самого небіжчика з лівого боку містилася залізна пряжка (рис. 1.13).

Особливий інтерес у зв'язку зі знахідками деталей одягу викликає поховання № 57, де на скелеті залишилися шкіряні та металеві (кольоровий жовтий метал, згодом мідь) деталі мундиру, що вказує на те, що поховано військового. В похованні також знайдені залізні шпори і медальйон зі вставками з бронзовою облямівкою у вигляді променів (рис. 1.12). У вушці збереглися залишки мотузки, на якій він був підвішений. Медальйон можна кваліфікувати як так званий канак – різновид нагрудної прикраси (назва східна). Канаки носили як жінки (часто разом із часто разом із намистом), так і чоловіки – на стрічці або на ланцюжку¹. На портреті Данила Єфремовича Єфремова (1675–1760), отамана війська Донського, (1752 р. іконописна майстерня Києво-Печерської лаври), прикраса за формою нагадує наш екземпляр, але більш пишній, підвішений

¹ Тищенко О.Р. История декоративно-прикладного искусства Украины (XIII–XIII ст.). – К., 1992. – С. 152.

на широкій стрічці з бантом. О.Р. Тищенко визначив його саме як канак¹. Похожу прикрасу – медальйон можна бачити на портреті Повіласа Альшенішкіса роботи Джованні дель Монте. Цей портрет датується 1550 р. і демонструє досить широкий хронологічний діапазон побутування подібних речей. Відзначимо, що широкими хронологічними рамками також характеризуються жіночі портрети з такими прикрасами: Беати Острозької (1539), Н. Розумовської (XVIII ст.), на іконі св. Уляни з Сорочинців (бл. 1732 р.) та ін.

З металевих прикрас згадаємо ще персні, проте вони збереглися переважно у вигляді слідів зеленого кольору на фалангах пальців похованих.

Окремою знахідкою є наперсток з металу жовтого кольору (мідний сплав), виявлений у похованні № 52 (рис. 1.14). У цьому ж похованні знайдено 5 мідних монет Російської Імперії, які датуються 1730, 1731 і 1737 р., а отже датують це поховання загалом. Монети і наперсток лежали разом, у районі пояса, видимо, спочатку були поміщені в сумочку з органічного матеріалу – шкіри чи тканини.

Отже, всі вироби з кольорових металів, виявлені на цвінтарі, належать до речей особистого вжитку і розділяються на три групи: предмети особистого благочестія (натільні хрестики), деталі одягу та вбрання (гудзики та інші застібки, пряжка, медальйон) та побутові речі (наперсток). Якщо давньоруські предмети поповнюють колекцію предметів церковного вбрання, пізньосередньовічні цікаві тим, що дозволяють розширити та деталізувати інформацію про побут українців у XVII – першій половині XVIII ст.

Хамайко Н.В.

Інститут археології НАН України

Онопрієнко Н.О.

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НАТІЛЬНИЙ ХРЕСТ З НОВИХ РОЗКОПОК НА КИЇВСЬКОМУ ПОДОЛІ

Охоронні археологічні розкопки на садибі по вул. Спаській, 35 в м. Києві серед інших численних знахідок було виявлено натільний хрест. Він знаходився у заповненні культурного шару поблизу великого зрубного наземного житлового будинку. За супутніми знахідками та статистичною вибіркою керамічного матеріалу заповнення горизонту 10, у якому знаходився хрест, було датовано серединою – третьою чвертю XI ст.

Хрест чотириконечний з трохи розширеними заокругленими кінцями і краплеподібними виступами на них. Має вушко для підвішування. Розміри знахідки – 33,5 x 28,5 мм.

На лицьовому боці – зображення Богородиці Елеуси у повний зріст з немовлям. Фігура виконана високим рельєфом. Богородиця стоїть на прямокутній підставці. Над головою і в ногах – стилізовані рослинні мотиви. Ліворуч – лігатура МНР під титлом, справа – скорочення ΘV під титлом (МНТНР ТОУ ΘЕΟΥ). Напис виконаний контррельєфом. Ліва і права лопаті хреста обрамлені заглибленою лінією (рис. 1). Тильний бік містить по центру вписану в коло рельєфну розетку та контррельєфні хрестики на чотирьох сторонах. По контуру хрест обрамлений заглибленою лінією (рис. 2).

Хрест виконаний способом лиття зі сплаву сіруватого кольору. Покритий шаром продуктів корозії різного характеру, що свідчить про багатоскладовість сплаву і є результатом активної ґрунтової корозії. Продукти корозії об'ємні, темно-сірого кольору, матові та глянцеві. На поверхні присутні включення ґрунтових та силікатних продуктів, зустрічаються локальні корозійні нашарування червонувато-коричневого та зеленого кольорів. В результаті зондажної механічної розчистки вдалося виявити оригінальну поверхню – гладеньку щільну світло-сірого кольору. Помічено, що товстий шар продуктів корозії має значний об'єм та товщину (об'єм корозійного шару ненабагато менший, ніж об'єм ядра предмета). Корозійний шар неоднорідний за щільністю, легко сколюється й гладенькими частинами своєї поверхні точно повторює рельєф зображення. Продукти корозії темно-сірі тверді бугристі. Схожі зустрічаються на предметах з черню.

¹ Там саме.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012